

УДК:579.87

ПОДБОР ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПИГМЕНТООБРАЗОВАНИЯ ШТАММА *AMYCOLATOPSIS LURIDA 51*

УРАЗБАЕВА И.К.

Магистр Национального университета им.М.Улугбека

БЕКМУХАМЕДОВА Н.К.

Старший научный сотрудник Института микробиологии АН РУз,
Узбекистан, Ташкент

Аннотация. Проведены исследования по сохранности жизнеспособности и образования синего пигмента культурой актиномицета *Amycolatopsis lurida 51*, хранившиеся методом периодических пересевов в коллекции микроорганизмов Института микробиологии АН РУз в течение 4 года. Показано, что оптимальным условием для пигментообразования штамма *Amycolatopsis lurida 51* является культивирование на среде глицерин-нитратного агара и Гаузе при температуре 32 °С, рН-7,2 в течение 21 дней.

Ключевые слова: актиномицеты, пигменты, хранение, *Amycolatopsis*.

В последние годы разработаны достаточно эффективные методы долгосрочного хранения большого количества микроорганизмов, обеспечивающие сохранение жизнеспособности, генетической и фенотипической стабильности. Жизнеспособность клеток является важным показателем при использовании различных способов поддержания и сохранения микроорганизмов, которая оценивается в процентах по отношению к контролю [1,2].

Одним из наиболее распространенных методов хранения микроорганизмов является метод периодических пересевов. Положительной стороной этого метода является постоянная доступность культур для работы и возможность непосредственного контроля за их чистотой [3].

Микробные пигменты обладают отличными характеристиками, такими как биоразлагаемость, нетоксичность и экологичность, что делает их важным источником пигментов [4,5,6,7].

Микробные пигменты играют множество ролей в построении экосистем, выживании и обеспечении жизнедеятельности всех видов организмов. Значительно большее распространение получили микробные пигменты (бактерии, грибы, дрожжи, актиномицеты и микроводоросли), которые находят широкое применение в пищевой промышленности, производстве лекарственных препаратов [8,9,10,11,12].

В отличие от природных пигментов, получаемых из микроорганизмов, синтетические красители широко используются благодаря высокой производительности, интенсивности и низкой стоимости. Тем не менее, природные пигменты пользуются большим спросом, чем синтетические, поскольку последние демонстрируют побочные эффекты для здоровья человека [13,14,15]. Поэтому исследования микробных пигментов необходимо расширять, изучать и использовать для поиска потенциальных промышленных применений

С этой целью и для изучения сохранности пигментообразования культур при хранении методом периодических пересевов после 4 года был исследован пигментобразующий актиномицетный штамм коллекционного фонда Института микробиологии АН РУз *Amycolatopsis lurida 51*.

Материалы и методы. Материалом для исследования служил актиномицет *Amycolatopsis lurida 51*, выделенный из почвы антропогенных зон г. Ташкента, сохраняемый в коллекции под номером 179 в течение 1 года методом периодических пересевов и под слоем вазелинового масла.

Для выращивания штамма актиномицета и продуцирования растворимых пигментов (РП) использовали следующие питательные среды: Гаузе, сахарозо-нитратный агар (среда Чапека), крахмало-аммиачный агар (КАА) и глицерин-нитратный агар (ГНА) [17,18]. Культивировали на твёрдой среде, разлитой на чашки Петри при температуре 30 °С, рН-7,2. Результаты определяли на 7, 14 и 21 сутки роста, чтобы пигмент ярко отразился.

Результаты исследования. В процессе исследований по выявлению микробного разнообразия почв загрязненных территорий, расположенных в зонах разной степени удаления от Бозсуйской станции аэрации в Ташкенте 2021 году был выделен штамм, образующий синий растворимый пигмент, окрашивающий твёрдую и жидкую среду Чапека. На основе изучения морфолого-культуральных и физиолого-биохимических особенностей, а также анализа масс-спектрометрии MaldiTof данный штамм отнесен к виду *Amycolatopsis lurida* семейство *Actinomycetales (Nocardia)* (рис.1).

Amycolatopsis lurida 51 в течение 4 года храниться методом периодических пересевов на твердой скошенной среде Чапека при температуре +4 °С. Со временем штамм потерял активность образования синего пигмента при хранении данного метода на среде Чапека.

Рисунок 1. Образование растворимого синего пигмента на среде Чапека

Как известно, сохранность и выживаемость коллекционных культур зависят от состава, рН, температуры, влажности питательной среды [19]. Нами была изучена жизнеспособность коллекционного штамма *Amycolatopsis lurida 51* при хранении на среде Чапека (табл.1). При этом количество жизнеспособных клеток штамма снижался на один порядок после года и через 4 года хранения.

Таблица 1.

Жизнеспособность штамма *Amycolatopsis lurida 51* после хранения методом периодического посева

Титр клеток, Кое/мл		
Исходный	Через год	Через 4 года
9×10^8	7×10^7	6×10^7

Проведены исследования по восстановлению образования синего пигмента культурой актиномицета *Amycolatopsis lurida 51*. Для этого использовали питательные среды Чапека, Гаузе, крахмало-аммиачный агар и глицерин-нитратный агар (рис.3). Результаты показали, что

на средах Чапека и КАА штамм не образовал пигмент. но на средах Гаузе и ГНА культура продуцирует РП и окрашивает питательные среды на синий цвет.

Рисунок 3. Рост и образование растворимых пигментов *Amycolatopsis lurida* 51 на испытываемых питательных средах

- 1) на среде Гаузе; 2) на среде ГНА;
- 1) на среде Чапека; 4) на среде КАА

Таким образом, показано, что оптимальным условиям для пигментообразования штамма *Amycolatopsis lurida* 51 является культивирование на среде глицерин-нитратного агара и Гаузе при температуре 32 °С, рН-7,2 в течение 21 дней.

ЛИТЕРАТУРА

1. Иванушкина Н. Е., Кочкина Г. А., Еремина С. С., Озерская С. М. Опыт использования современных методов длительного хранения грибов во всероссийской коллекции микроорганизмов.– Микология и фитопатология. 2010. –Т. 44. № 1. С.19-30.
2. Куплетская М.Б., Аркадьева З.А.. Методы длительного хранения коллекции микроорганизмов кафедры микробиологии МГУ.– Микробиология. 1997.– Т.66. № 2. С. 283-288.
3. Сидякина Т.М. Консервация микроорганизмов в коллекциях культур.– Сборник научных трудов "Консервация генетических ресурсов. Методы. Проблемы. Перспективы". АН СССР, Пушкинский научн. центр. Институт биологической физики. Пущино 1991 С.81-159.
4. Mishra, R., Gupta, S., Tiwari, P., Dhatwalia, S. K., Kumar, A., & Singh, P. (2022). Microbial pigments: Major groups and industrial applications. *Microorganisms*, *11*(12), 2920. (<https://www.mdpi.com/2076-2607/11/12/2920>)
5. Sen, T., Barrow, C. J., & Deshmukh, S. K. (2019). Multifaceted Applications of Microbial Pigments: Current Knowledge, Challenges and Future Directions for Public Health Implications. *Frontiers in Microbiology*, *10*, 1913. (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6680428/>)
6. Dhakar, K., & Pandey, A. (2021). Ecological and Biotechnological Aspects of Pigmented Microbes: A Way Forward in Development of Food and Pharmaceutical Grade Pigments. *Frontiers in Microbiology*, *12*, 643812. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8003166/>
7. Ришу Калра¹, Ксавье А. Конлан², Маюрика Гозль¹ (2020) Грибы как потенциальный источник пигментов: использование нитчатых грибов DOI:10.3389/fchem.2020.00369
8. Красильников Н.А., Зенова Г.М., Бушуева О.А., 1974. Внеклеточный меланоидный пигмент актиномицетов *Actinomyces brunneorectus*.
9. Atta H.M., Bahobail A.S., El-Sehrawi M.H. Studies on isolation, classification and phylogentic characterization of antifungal substance produced by *Streptomyces albidoflavus-143*, J. Science, 2011, 44, pp. 40-53.
10. Попова Е.Д. Подбор и оптимизация питательных сред для культивирования актиномицетов – продуцентов антибиотиков // Международный научно-исследовательский журнал, №3 (34). 2015 часть 2. стр. 11-13
11. Калакуцкий Л.В., Шарая Л.С. Актиномицеты и высшие растения // Успехи микробиологии. 1990. 25. –С.26-65.
12. Бекмухамедова Н.К., Зайнитдинова Л.Ю., Ёдгорова Ф.Ш. Пигментообразующие штаммы актиномицетов, обитаемые в различных антропогенных зонах г. Ташкента // Научный журнал. Universum: химия и биология. Выпуск: 2(104). – С. 9-15. <https://DOI10.32743/UniChem.2023.104.2.14936>.
13. Звягинцев Д.Г., Зенова Г.М. Экология актиномицетов М. 2001. – С.257.
14. Звягинцев Д.Г., Бабьева И.П., Зенова Г.М., Полянская Л.М. Разнообразие грибов и актиномицетов и их экологические функции // Почвоведение. 1996. №6. С. 705-713.
15. Зенова Г.М., Грядунова А.А., Поздняков А.И., Звягинцев Д.Г. Аэробные и микрофильные актиномицеты агротрофной и трофной типичных почв // Почвоведение. 2008. №2. С. 235-240.
16. Феофилова Е.П. Пигменты микроорганизмов. Отв. ред. А.А. Имшенецкий. Москва. Наука.1974. 218 с.
17. Гаузе Г.Ф., Преображенская Т.Ф. Определитель актиномицетов. М.: «Наука»,1983. – С.244.
18. Нетрусов А.И., Егорова М.А., Захарчук Л.М. Практикум по микробиологии под редакцией профессора Нетрусова А.И. М: «АКАДЕМА», 2005. – 608 с.
19. Аркадьева З.А. Факторы, влияющие на жизнеспособность и свойства микроорганизмов при различных методах хранения // Науч. доклады высшей школы. Биол. Наук. 1983. №4.